

El uso de métodos educativos con enfoque problémico en escuelas de estratos sociales conflictivos

The use of educational methods with a problem-oriented approach in schools from conflictive social strata

A utilização de métodos educacionais com abordagem problematizadora em escolas de estratos sociais conflitantes

¹ Víctor Emilio Estrada Hurtado, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4509-2665>

² María Gabriela Ocaña Hernández, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2855-8116>

³ Marcela Katherine Yulan Caamaño. E-mail: markate2674@msn.com <https://orcid.org/0000-0002-9717-0975>

¹ Universidad César Vallejo, Piura, Perú.

² Escuela de Educación Básica Fiscal Bolivariana, Guayaquil, Guayas, Ecuador.

³ Unidad Educativa Fiscal José Mejía Lequerica, Guayaquil, Guayas, Ecuador.

Resumen

La violencia, el crimen y la discriminación socavan la convivencia armónica en los diversos estratos sociales, subrayando la necesidad urgente de fomentar una cultura de paz que enfatice el respeto y la tolerancia. Este artículo examina teóricamente el empleo de métodos educativos orientados a problemas en escuelas ubicadas en contextos sociales conflictivos. A través de una revisión documental meticulosa, que emplea técnicas de análisis y síntesis de la literatura entre 2018 y 2023, este estudio destaca cómo dichos métodos pueden transformar efectivamente la educación de la personalidad en estudiantes de estos entornos, contribuyendo a su desarrollo integral y a la resolución pacífica de conflictos. Los hallazgos sugieren que integrar estas estrategias educativas no solo mejora las interacciones en el aula, sino que también fortalece las habilidades sociales y cognitivas necesarias para la convivencia pacífica y productiva.

Palabras clave: método educativo, estrato social, conflicto

Resumo

A violência, o crime e a discriminação prejudicam a coexistência harmoniosa nos vários estratos sociais, destacando a necessidade urgente de promover uma cultura de paz que enfatize o respeito e a tolerância. Este artigo examina teoricamente o uso de métodos educacionais orientados para o problema em escolas localizadas em contextos sociais conflituosos. Por meio de uma meticulosa revisão documental, empregando técnicas de análise e síntese da literatura entre 2018 e 2023, este estudo destaca como esses métodos podem efetivamente transformar a educação do caráter dos alunos nesses ambientes, contribuindo para seu desenvolvimento holístico e para a resolução pacífica de conflitos. Os resultados sugerem que a integração dessas estratégias educacionais não apenas melhora as interações em sala de aula, mas também fortalece as habilidades sociais e cognitivas necessárias para uma coexistência pacífica e produtiva.

Palavras-chave: método educativo, estrato social, conflito

Recibido: 14 de agosto de 2024/Aceptado: 22 de septiembre de 2024/Publicado: 1 de abril de 2025

Artículo original

Abstract

Violence, crime and discrimination undermine harmonious coexistence in the various social strata, underscoring the urgent need to foster a culture of peace that emphasizes respect and tolerance. This article theoretically examines the use of problem-oriented educational methods in schools located in conflictive social contexts. Through a meticulous documentary review, employing literature analysis and synthesis techniques between 2018 and 2023, this study highlights how such methods can effectively transform personality education in students in these settings, contributing to their holistic development and peaceful conflict resolution. The findings suggest that integrating these educational strategies not only improves classroom interactions, but also strengthens the social and cognitive skills necessary for peaceful and productive coexistence.

Keywords: educational method, social stratum, conflict

Introducción

En contextos educativos, especialmente en áreas socioeconómicas desafiantes, la prevalencia de conflictos y comportamientos disruptivos es una realidad que no solo afecta el ambiente de aprendizaje, sino que también refleja las complejidades sociales más amplias que enfrentan los estudiantes. La escuela, como microcosmos social, refleja y a veces intensifica los conflictos que se gestan en la comunidad. Este entorno convierte a las instituciones educativas en escenarios imperativos para la intervención social y la transformación educativa. Abordar estos desafíos requiere un enfoque innovador que trascienda los métodos tradicionales de enseñanza y disciplina, enfocándose en estrategias que promuevan una cultura de paz y resolución de conflictos. Es en este marco donde emergen las preguntas sobre cómo la educación puede contribuir activamente a mejorar la convivencia y el desarrollo personal de los estudiantes afectados por estos entornos.

Quintero (2020) reflexiona lo siguiente:

Las instituciones educativas no son la excepción, ya que el aumento de los conflictos ha sido progresivo y constante en estos espacios, los cuales se han convertido en un escenario donde los estudiantes sufren violencia escolar por parte de sus compañeros y profesores lo que ha generado preocupación ante situaciones de agresiones verbales y físicas, donde se ven afectadas las relaciones interpersonales que se producen en el salón de clase y que en ocasiones obstaculizan el desarrollo del trabajo individual y en equipo por la falta de una comunicación eficaz, que causa malos entendidos, que si no se resuelven en el momento, pueden generar problemas más graves que ya no se puedan mediar; en efecto se requiere de estrategias que doten a los estudiantes y profesores para la gestión y resolución de conflictos. (p.124)

Por otro lado, Guillén et al. (2021) expresan que:

La familia constituye el seno de la sociedad, es la expresión de un grupo de personas que viven emparentadas entre sí, en las cuales se producen interrelaciones, por medio de la comunicación que ocurre entre sus miembros, como parte de la convivencia social; relaciones que en muchas ocasiones no fluyen de manera funcional, generándose contradicciones o conflictos internos entre sus integrantes. (p. 460)

Un desafío significativo dentro del sistema educativo actual es la educación de la personalidad de los estudiantes de estratos sociales conflictivos. Este reto se ve influenciado considerablemente por el

entorno familiar y la comunidad de residencia de los estudiantes, factores que desempeñan un papel fundamental en su desarrollo.

En el ámbito escolar se involucran varios miembros de la sociedad, a decir, estudiantes, padres, familia toda, también, docentes, autoridades, compañeros, y todos, forman parte de modo directo o indirecto, no solo del ámbito escolar, sino, además, del fenómeno que constituye la violencia escolar. (Cedeño, 2021, p.505)

Tan trascendental e importante es el tema de la violencia escolar, como fenómeno actual y con elevada peligrosidad que, incluso, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ha establecido directrices y pronunciamientos al respecto y, sobre todo, lo ha hecho a través de sus agencias especializadas en estos temas de hacer notar que la violencia escolar crece permanentemente y se manifiesta de formas y modos aún más graves. (Cedeño, 2021, p.505)

Lo anterior implica la necesidad de perfeccionar los métodos de trabajo educativo que se llevan a cabo con estudiantes de estratos sociales conflictivos, a partir de las potencialidades educativas del contenido que aprenden, del trabajo escolar, extraescolar y comunitario, basado en el enfoque problémico del aprendizaje.

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo: ofrecer algunas consideraciones teóricas sobre el uso de métodos educativos con enfoque problémico en escuelas de estratos sociales conflictivos.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) con el uso de métodos teóricos y empíricos, tales como:

- La revisión de documentos para caracterizar la importancia del uso de métodos educativos con enfoque problémico en escuelas de estratos sociales conflictivos.
- El análisis y la síntesis para revisar la literatura nacional y extranjera en torno a la temática que se estudia.

Resultados y discusión

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con su enfoque de buenas prácticas; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, atento a la violencia estructural, y, en particular, a aquella por discriminación de género; así como la Organización Mundial de la Salud, con su análisis detallado del tema de la violencia, plantean una serie de importantes propuestas a este respecto. (Cedeño, 2021, p.505)

Además, Cedeño (2021) plantea lo siguiente:

Obviamente, trabajadores, son, los padres de familia y ellos interactúan diariamente con sus hijos y demás miembros de su núcleo familiar, y la influencia de su entorno laboral influye directamente en su entorno social y también, familiar, así que estamos ante modelos o patrones de conducta que interactúan entre sí y se expanden. Asimismo, los niños y jóvenes reproducen, en las aulas, aquellos patrones violentos que han sido aprendidos en el lugar o comunidad en donde viven y socializan. Esos patrones adoptados en las familias o el entorno que les circunda influyen en la vida de algunos de ellos, pues son parte de un círculo violento que les rodea, o en el que son víctimas o en el que son victimarios incluso. (p.506)

Los métodos educativos que se aplican en la educación de la personalidad de los estudiantes de estratos sociales conflictivos deben tomar en consideración el criterio anterior, y reconocer las potencialidades educativas del contenido mediante un trabajo directo con la familia para la mediación de conflictos familiares.

Guillén, et al. (2021) sostienen que “desde esta perspectiva de análisis, es oportuno entender y estudiar de forma especializada los conflictos que se expresan en la familia, como muestra de las incongruencias en sus relaciones.” (p. 461)

El aumento de la complejidad del conflicto es expresión, sobre todo, de los grandes cambios que ha experimentado la sociedad. De hecho, hoy puede ser catalogada la violencia como un fenómeno grave, que debe tratarse de manera urgente en la sociedad; de ahí la relevancia de este trabajo. (Cedeño, 2021, p.508)

Por lo tanto, es esencial desarrollar métodos educativos con un enfoque problémico que sirvan de herramienta para que los docentes puedan mediar y gestionar conflictos eficazmente. Estas estrategias deben contribuir de manera progresiva a la reducción de la violencia y, al mismo tiempo, fomentar la creación de ambientes armónicos, democráticos y equitativos para los estudiantes de estratos sociales conflictivos.

Sistematizando a Alonso, Cruz y Olaya (2020), Guillén et al. (2021), Alonso, Cruz y Ronquillo (2022), el enfoque problémico que debe caracterizar el uso de métodos educativos se basa en las consideraciones teóricas siguientes:

Los métodos educativos basados en el enfoque problémico constituyen el modo, la forma, camino y vía a seguir para la educación de la personalidad de estudiantes de estratos sociales conflictivos, mediante el cual los *enseñantes* (docentes) transmiten el contenido de sus materias aprovechando las potencialidades

educativas del contenido y la mediación de conflictos familiares apoyados en el uso adecuado de medios (TICs), sobre la base la interacción y comunicación social asertiva entre la escuela, la familia y la comunidad.

El método educativo con enfoque problémico se refiere a ¿cómo? se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de sistematizar la dinámica de este mediante la determinación, a través de su aspecto externo, funciones, sistema de procedimientos (estructura interna), la lógica de su movimiento.

El método educativo con enfoque problémico, según Alonso, Cruz y Ronquillo (2022):

- Debe ser un arte.
- Se debe a las características personales del docente.
- Prácticamente no puede programarse pues depende de las características de los sujetos implicados y de las direcciones que vaya tomando el proceso de mediación de conflictos familiares.
- Debe lograr que los aprendices se sientan bien, que se motiven y logren apropiarse del contenido mediante la versatilidad de las conductas de los estudiantes, expresadas en sus desempeños (ver figura 1).

Figura 1. Métodos educativos con enfoque problémico (Alonso, Cruz y Ronquillo, 2022)

Cedeño (2021) subraya que:

El uso de métodos educativos con enfoque problémico en escuelas de estratos sociales conflictivos/The use of educational methods with a problem-oriented approach in schools from conflictive social strata/A utilização de métodos educacionais com abordagem problematizadora em escolas de estratos sociais conflitantes

Es la educación una de las formas más contundentes, seguras y útiles para fomentar valores en los estudiantes y neutralizar la violencia escolar que es, sin dudas, un fenómeno complejo dado las diferentes esferas de la vida y personas que involucra. La complejidad de la violencia escolar radica sobre todo en que, se va a duplicar y a expandir de generación en generación y de un sector o esfera de la vida a otro, pues el estudiante de hoy, será el profesional y adulto de mañana. (p.511)

De ahí que, sistematizando a Majmutov (1983), Flores y Juárez (2017), Gil (2018), Marcelo et al. (2019), Lucio, Miranda y Caicedo (2019), Machado y Guerra (2018), Briones y Benavides (2021), Zúñiga et al. (2021), y Alonso, Cruz y Ronquillo (2022), los métodos educativos con enfoque problémico deben:

- Presentar una dificultad, conflicto, contradicción que requiera investigación, sin contener ni sugerir el problema como tal en sí, ni la vía de solución.
- Ser novedosos y atractivos, para estimular el deseo de resolver por parte del estudiante que permita educar sus valores desde la instrucción.
- Contener una contradicción que sea soluble en los marcos de la escuela, la familia y la comunidad.
- Tener en cuenta los contenidos previos que ya poseen los aprendices para que les resulte posible hallar las vías de solución.
- Presentar la situación problémica con enfoque problémico, que despierten la curiosidad intelectual, la imaginación, originalidad y la motivación del aprendiz por su solución, así como el deseo de autosuperarse de manera continua y sistemática.

También, deben tomarse en cuenta las exigencias didácticas propuestas por Alonso, Cruz y Ronquillo (2022):

- Dominio del contenido a impartir por parte del profesor.
- Relación problema-objetivo-contenido-método de enseñanza-aprendizaje profesional-formas organizativas-evaluación.
- Características y regularidades del conflicto.
- Experiencias del profesor.
- Estructura (procedimiento) en momentos de la actividad.
- Particularidades y características de la personalidad de los estudiantes.
- La dinámica del grupo: número de alumnos, experiencias previas del grupo, grado de la integración, comunicación interpersonal.

- Condiciones materiales, del contexto laboral (familiar y/o comunitario) en donde se desarrolle el proceso de formación, enseñanza-aprendizaje.
- Condiciones del escenario áulico o no áulico: mesas, recursos disponibles, computadoras según hardware disponible, softwares disponibles, celulares con que cuenten los recursos humanos, tiempo, talleres, iluminación, entre otros.
- Creatividad e iniciativa del profesor. Influencias en el grupo, rasgos de su carácter.
- Potencialidades educativas del contenido.
- Estructurar la actividad de aprendizaje que instruya y eduque al estudiante desde el vínculo escuela, familia, comunidad.

La situación o pregunta problémica que se conciba en la actividad (tarea) deberá propiciar la educación del estudiante de estratos sociales conflictivos. Por tal razón, deben considerarse las siguientes exigencias propuestas por Bermúdez y Pérez (2020) para el profesor y el estudiante durante el accionar con las tareas docentes (actividades):

⇒ Autenticidad, comprensión empática y aceptación y respeto incondicional al otro.

Bermúdez y Pérez (2020) consideran que:

La autenticidad implica establecer una relación real y auténtica, sin incongruencias entre lo que se piensa, siente, dice y hace. Esta es una condición imprescindible para que el otro sea a su vez franco, sincero y auténtico. La comprensión empática, es decir, la capacidad de situarse en el lugar del otro consiste en entender cómo éste piensa y siente y expresarle lo que se ha entendido acerca de lo que le está sucediendo y de su mundo interior. La aceptación y respeto incondicional al otro exige aceptarlo tal como es, mostrarle afecto, estimación y respeto, independientemente de cuán diferente sea y del modo en que a éste le gustaría que fuera. Significa admitirlo, tenerlo en cuenta, reconocerlo como persona y confiar en él. (p.18)

⇒ Compromiso con el cambio y con el crecimiento personal en las condiciones histórico-sociales concretas en que se desarrolla la práctica educativa.

Bermúdez y Pérez (2020) reflexionan en este sentido que “no basta con la sensibilización con el cambio educativo, es necesario el compromiso con la aplicación de acciones que promuevan dicho cambio y con él las transformaciones de los estudiantes, del grupo y del propio profesor.” (p.19)

⇒ Nuevo estilo del maestro y del alumno en la facilitación del proceso de aprendizaje:

Al respecto Bermúdez y Pérez (2020) consideran emplear:

Un estilo cooperativo, en el que se propicia una colaboración, en términos de negociación entre el profesor y los estudiantes, en la que ambos satisfacen sus necesidades y deciden lo que desean lograr y el modo de hacerlo, conjuntamente, tratando de conciliarlas con las exigencias institucionales y sociales. (p.20)

El estilo cooperativo, según Bermúdez y Pérez (2020):

elimina todo tipo de posición autoritaria, verticalista y rígida, de centralización y decisión única y, aunque se centra en las necesidades de los estudiantes, no implica un “dejar hacer”, ni una anarquía grupal; por el contrario, exige al grupo un comportamiento en correspondencia con las metas y tareas definidas previamente. No se trata de pedir opinión y dar participación a los estudiantes, sino de que estos *elaboren y decidan los proyectos y la forma de alcanzarlos y evaluarlos*, dentro de los límites impuestos por la época, la sociedad, la institución escolar, el año que cursa el estudiante y la asignatura de que se trate. (p.21)

El proceso de elaboración y decisión es conducido por el profesor mediante la tarea docente (actividad educativa), el que tiene que preparar al grupo para poder participar y decidir. Él puede dar elementos y criterios personales, incluso propuestas, pero ha de elegir cuidadosamente el momento y la forma de ofrecerlos, para que su opinión no determine en las decisiones grupales.

El estudiante se convierte en sujeto activo y comprometido con el proceso y resultado de su aprendizaje y crecimiento profesional. Exige su participación en todas las decisiones inherentes a estos procesos, participa de manera consciente y transformadora, con todos sus recursos psicológicos en la consecución de las metas individuales y grupales, y responde responsablemente por los resultados alcanzados. (Bermúdez y Pérez, 2020, p.15)

Los conceptos anteriormente mencionados se concretan a medida que el docente implementa una sistematización metodológica que integra instrucción, educación y desarrollo personal del estudiante. Esta integración debe basarse en el aprovechamiento gradual y reflexivo de las potencialidades educativas del contenido, permitiendo así una apropiación efectiva y bien regulada del mismo.

La tarea (actividad) presenta las características siguientes:

- Se fundamenta en el uso de métodos problémicos de aprendizaje mediante la creación de preguntas o de situaciones problémicas para la mediación de conflictos
- Sistematiza la unidad instrucción-educación-crecimiento personal.

- Tiene que ser concebida en función del objetivo y del contenido de la materia que se trate.
- Se dirige a la apropiación del contenido en una dinámica que integra la escuela, la familia y la comunidad con carácter mediador de conflictos familiares y comunitarios.
- Debe estar concebida en forma de sistema, de lo simple a lo complejo.
- Debe permitirle al estudiante valorar el significado y sentido que tiene el contenido que aprende para su vida en sentido general.
- Debe estimular la investigación, el uso de la informática (TICs) y la búsqueda permanente del contenido para aplicarlo en la solución de problemas asociados a la mediación de conflictos familiares y comunitarios.
- Debe presentar exigencias que estimulen el desarrollo intelectual (pensamiento lógico), la valoración del conocimiento revelado y de la propia actividad, a través de ejercicios y situaciones donde el estudiante aplique el conocimiento aprendido a la solución de problemas de la vida social.
- Debe dar respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes (diagnóstico), todo lo cual se pondrá de manifiesto en su formulación y control. Estas necesidades a las que dará respuesta deben estar en correspondencia con las cualidades y valores a desarrollar en el objetivo.

La socialización que se produce durante la realización de tareas actúa como un mecanismo de control para la resolución de estas. Al observar cómo cada estudiante comprende, ejecuta y autoevalúa sus resultados y procedimientos, se promueve una reflexión colectiva. Esta reflexión permite a los estudiantes aprender de las estrategias efectivas de sus compañeros y adaptarlas para mejorar su propio desempeño. Este proceso no solo mejora la comprensión individual, sino que también guía a los estudiantes a planificar y controlar mejor sus acciones en futuras situaciones problemáticas.

Es fundamental reconocer que, ante una misma tarea, los procedimientos y resultados pueden variar significativamente, lo que sugiere la necesidad de un enfoque diferenciado en el trabajo autónomo. La reflexión que un trabajador, ya sea en formación inicial o continua, realiza sobre la utilidad de la tarea contribuye a una mejor comprensión de cómo se relacionan los contenidos y procedimientos con el contexto laboral y comunitario. Esta reflexión continua es crucial para integrar la teoría con la práctica real y adaptar el aprendizaje a situaciones específicas. (Alonso, Cruz y Ronquillo, 2022, p.238)

Conclusiones

Este estudio ha explorado profundamente la aplicación de métodos educativos con enfoque problémico en escuelas de estratos sociales conflictivos, destacando contribuciones significativas al campo educativo. Entre los hallazgos clave, hemos identificado varios aspectos cruciales:

- Integración curricular: La unidad entre la instrucción —focalizada en el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas (saber y saber hacer)— y la educación —dirigida al crecimiento personal y social del estudiante (saber ser, estar y convivir)— es esencial. Este enfoque integrador promueve una formación holística que prepara a los estudiantes no solo académicamente, sino también como ciudadanos activos y conscientes.
- Resolución de conflictos: La mediación efectiva de conflictos familiares y comunitarios es fundamental. El estudio subraya la importancia de equipar a los docentes con estrategias para gestionar y resolver conflictos, lo cual es sumamente importante para mantener un ambiente educativo tranquilo y propicio para el aprendizaje.
- Colaboración multifacética: Se enfatiza el rol crítico del vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. Este triángulo de colaboración es indispensable para apoyar el desarrollo del estudiante en todos los aspectos de su vida, asegurando una red de apoyo sólida y cohesiva.
- Preguntas problémicas: La formulación de preguntas que desafían al estudiante a pensar críticamente y a aplicar su creatividad e innovación en la resolución de problemas reales es una herramienta poderosa. Estas preguntas fomentan un aprendizaje activo y significativo, permitiendo a los estudiantes tomar un papel central en su propio proceso educativo.
- Tecnología en la educación: El uso efectivo de la tecnología digital como medio de enseñanza es reconocido como un componente esencial para modernizar el proceso educativo. Las tecnologías digitales no solo facilitan el acceso a una amplia gama de recursos, sino que también enriquecen la experiencia de aprendizaje al hacerla más interactiva y accesible.

Este análisis revela que los métodos educativos con enfoque problémico tienen el potencial de transformar la educación en contextos desafiantes, ofreciendo estrategias innovadoras que pueden ser replicadas y adaptadas en diversas situaciones educativas. Por lo tanto, se recomienda una mayor investigación y desarrollo de estos métodos para maximizar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.

Referencias

Alonso, L. A., Cruz, M. A. y Ronquillo, L. E. (2022). *Enseñanza – aprendizaje profesional para formar trabajadores competentes*. Libro Mundo, Manta, Ecuador.

<https://editoriallibromundo.wordpress.com/editorial-libro-mundo/colecciones/educacion-contemporanea/ensenanza-aprendizaje-profesional-para-formar-trabajadores-competentes/>

Alonso, L. A.; Cruz, M. A., Olaya, J. (2020). Dimensiones del proceso de enseñanza – aprendizaje para la formación profesional. *Revista Luz*, (19)2, 17-29, <http://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1032>.

Bermúdez, R. y Pérez, L. (2020 2 ed). *Aprendizaje Formativo y Crecimiento Personal*. Pueblo y Educación

Briones, G., y Benavides, J. (2021). Estrategias neurodidácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de educación básica. *ReHuSo*, 6(1), 56-64. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512773>

Cedeño Sandoya, W. A. (2021). La violencia escolar una problemática compleja. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(2), 504-511. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000200504&lng=es&tlng=es

Flores, G. y Juárez, E. (2017). Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de competencias matemáticas en Bachillerato. *Revista de Investigación Educativa*, 19(3), 71 -91. DOI: <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.3.721>

Gil-Galván, R. (2018). El uso del aprendizaje basado en problemas en la enseñanza universitaria: análisis de las competencias adquiridas y su impacto. *Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE)*, 3(76). <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1140>

Guillén, G., Alonso, L. A., Tejada, R. y Cedeño, G. (2022). Formación de la competencia mediación de conflictos familiares en Especialistas de Orientación Familiar. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 26(1), 459-491. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.9587>

Hernández R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014): *Metodología de la investigación*. (5ta Ed.) Edamsa Impresiones S.A. de C.V.: http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf

Lucio, R., Miranda, J. y Caicedo, D. (2019). El aprendizaje basado en proyectos, una novedosa experiencia en el estudio de métodos de la investigación científica. *Opuntia Brava*, 11 (Especial 2). <https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/933>

Machado, J., y Guerra, J. (2018). *Violencia en la escuela*. https://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2009715_211-218.pdf

El uso de métodos educativos con enfoque problémico en escuelas de estratos sociales conflictivos/The use of educational methods with a problem-oriented approach in schools from conflictive social strata/A utilização de métodos educacionais com abordagem problematizadora em escolas de estratos sociais conflitantes

Majmutov, M. I. (1983). *La enseñanza problémica*. Pueblo y Educación

Marcelo, C., Burgos, D., Murillo, P., Jaspez, J. (2019). Aprender con tecnologías para enseñar con tecnologías en República Dominicana. El programa República Digital Educación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 79(1). <https://rieoei.org/RIE/article/view/3322>

Quintero López, I. (2020). Gestión de conflictos y mediación escolar en alumnos de la licenciatura en ciencias de la educación como herramientas para el desarrollo de una cultura de la paz. *Conrado*, 16(72), 123-130. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000100123&lng=es&tlng=es

Zúñiga, L. M., Cruz, M. A. Vélez, A. G. Macías, T. Y., Mera, C. y Rodríguez, Y. P. (2021). A method for the application of project-based learning in professional pedagogy. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18 (9). <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/9444>

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés

Declaración de contribución de autoría

Víctor Emilio Estrada Hurtado: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Supervisión, Validación, Visualización.

María Gabriela Ocaña Hernández: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Validación, Visualización.

Marcela Katerine Yulan Caamaño: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Validación, Visualización, Redacción.